

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 316.752

DOI: 10.5281/zenodo.10609981

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА

ЛЫСИКОВА Ольга Валерьевна,

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов, РФ);

Доктор социологических наук, профессор; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

ЛЫСИКОВА Наталия Павловна,

Саратовский национальный исследовательский государственный университет

имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, РФ);

Кандидат философских наук, доцент; e-mail: 450885@list.ru

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и перспективы этнокультурного и религиозного видов туризма как приоритетного направления развития внутреннего российского туризма. Авторами фокусируется внимание на многоцелевой направленность этнокультурного и религиозного видов туризма при решении региональных задач, конструировании социальной идентичности туристов и путешественников. Специфика этнокультурного и религиозного видов туризма способствует концептуализации их гармоничного синтеза для реализации стратегических задач российского туризма.

Ключевые слова: этнокультурный туризм, религиозный туризм, внутренний туризм, туристы, путешественники, местные жители, туристско-рекреационная дестинация, социальная идентичность, туристские ресурсы

Для цитирования: Лысикова О.В., Лысикова Н.П. Этнокультурный и религиозный туризм как приоритетные виды российского туризма. // Сервис plus. 2023. Т.17. №4. С.33-40. DOI: 10.5281/zenodo.10609981.

Статья поступила в редакцию: 20.11.2023.

Статья принята к публикации: 27.12.2023.

ETHNOCULTURAL AND RELIGIOUS TOURISM AS PRIORITY SPECIES RUSSIAN TOURISM

Olga V. LYSIKOVA,

Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in History, Professor; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

Nataliya P. LYSIKOVA,

Saratov State University (Saratov, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: 450885@list.ru

Abstract. The article examines the features and prospects of ethnocultural and religious types of tourism as a priority direction for the development of domestic Russian tourism. The authors focus on the multi-purpose orientation of ethnocultural and religious types of tourism in solving regional problems and constructing the social identity of tourists and travelers. The specifics of ethnocultural and religious types of tourism contribute to the conceptualization of their harmonious synthesis for the implementation of the strategic objectives of Russian tourism.

Keywords: ethnocultural tourism, religious tourism, domestic tourism, tourists, travelers, local residents, tourist and recreational destination, social identity, tourist resources

For citation: Lysikova, O.V., Lysikova, N.P. (2023). Ethnocultural and religious tourism as priority species Russian tourism. *Service plus*, 17(4), 33-40. DOI: 10.5281/zenodo.10609981. (In Russ.).

Submitted: 2023/11/20.

Accepted: 2023/12/27.

Введение.

Важнейшими задачами современного российского социума, стоящими перед региональными органами исполнительной власти, бизнес-сообществом, научным сообществом, являются развитие отечественной экономики и сохранение единства российского народа во всем его полиэтническом многообразии и многоконфессиональности. Среди основных направлений решения этих задач весьма перспективным и востребованным всеми социально-демографическими группами населения является внутренний российский туризм, позволяющий как обеспечивать формирование патриотизма, так и повышать культурный уровень общества средствами познания истории, культурных и религиозных особенностей всех регионов нашей большой страны. С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ в павильоне 75 для посетителей представлены экспозиции всех российских регионов, что позволяет во всей полноте ощутить культурное, природное, этноконфессиональное богатство и многообразие отечественных научно-технологических новаций страны в целом [6]. Это однозначно укрепляет чувство гордости за свою страну и ощущение ответственности за ее будущее.

Вопросы продвижения национальной туристической индустрии в стране рассматривались на Заседании Президиума Госсовета по вопросам развития туризма в рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем выступлении особое внимание обратил на доступность для людей с разными доходами «возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону; чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера. Активное развитие внутреннего

туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест» [3].

Внутренний туризм тесно связан с такими социальными феноменами и практиками как человеческий потенциал, человеческий капитал и качество жизни. Их диалектическую взаимосвязь можно проследить по тем актуальным трендам, которые формируются у нас на глазах в гибридном оффлайн-онлайн формате. Ярким подтверждением этому является деятельность АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), которое помогает привлекать финансирование со стороны партнеров и институтов развития по трем вариантам поддержки: сопровождение лидерских проектов; сопровождение проектов в рамках инициатив по различным видам туризма; поддержка проектов в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени». Этнокультурный и религиозный виды туризма являются неотъемлемым компонентом внутреннего туризма на современном этапе развития российского социума.

Концептуальность синтеза этнокультурного и религиозного туризма в России.

Приоритетными видами внутреннего туризма в решении поставленных задач, сохранении устойчивых этнокультурных и конфессиональных отношений, особенно в поликультурных регионах, формировании и поддержании социальной идентичности, стабилизации сложных миграционных процессов, по нашему мнению, являются этнокультурный и религиозный виды туризма.

В настоящее время этнокультурная композиция российского общества включает около 80% русского населения и 20% представителей других национальностей, общее число которых составляет более 190. Конфигурация большинства поликультурных регионов не изменяется на протяжении многих десятилетий, и населяющие их народы, несмотря на трансформацию политических, экономических, экологических и иных реалий, сохраняют свои базовые этнические, религиозные, культурные, региональные виды социальной идентичности.

Религиозный туризм исторически возник гораздо раньше других видов туризма, однако, он до

сих пор сохраняет свою привлекательность для путешественников из разных стран и регионов, увеличивает их число благодаря тому, что включает не только традиционные паломнические поездки, связанные с посещением святых мест с целью поклонения церковным реликвиям, приобщению к святыням, отправлением религиозных обрядов, знакомством с религиозными памятниками, историей мировых и национальных религий, религиозной культурой, но и знакомит туристов с региональными и этническими культурами, новыми для них природными ландшафтами. К формам религиозного туризма можно также отнести и научно-исследовательские поездки историков, религиоведов, философов, социологов, культурологов, археологов, представителей других областей научного знания, изучающих вопросы религии, школьных и вузовских педагогов, стремящихся расширить свой профессиональный и общекультурный кругозор, приобщить учащихся к ценностям православной, мусульманской, буддистской культур и религий.

Эмпирическое поле этнокультурного и религиозного туризма в России.

Отечественные и зарубежные туристы охотно посещают не только великолепные соборы Москвы и Санкт-Петербурга, Казанскую главную мечеть Кул Шариф, Иволгинский дацан в Улан-Удэ «Хабын Хурээ», но и менее известные для широкой аудитории святые места в региональных центрах и малых городах. Свято-Троицкий собор в Саратовской митрополии является единственным сохранившимся храмом рубежа XVII-XVIII веков, он активно посещается верующими, гостями Саратова. В соборном музее собраны редкие фотографии, на которых воспроизведены исторические события Саратовской епархии, старинные книги, уникальная церковная утварь. В музее истории Саратовской митрополии хранятся бесценные реликвии, уникальные экспонаты знакомят посетителей с историей и распространением православия на Саратовской земле, развитием митрополии, церковной и повседневной жизнью священнослужителей и горожан. Важным объектом религиозного туризма является Саратовский Исламский комплекс, в котором организуются экскурсии по Саратовской

Соборной мечети, знакомящие паломников с духовно-просветительской и общественной деятельностью Духовного управления мусульман Саратовской области, историей мечети, деятельностью медресе «Шейх Саид», кораническим центром «Зейд бин Сабит», воскресной школой «Мактаб».

В Саратовской области в маршрутах по религиозному туризму задействованы также паломнические поездки, автобусно-пешеходные прогулки, связанные с посещением Кафедрального Собора Живоначальной Троицы (г. Вольск), Храма Благовещения Пресвятой Богородицы (г. Вольск), Покрова Пресвятой Богородицы (с. Ключи), Храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» (с. Черкасское), Древнеправославной старообрядческой церкви Петра и Павла (г. Вольск), Святого источника в честь иконы Владимирской Божией Матери (пос. Пролетарский). Главные туристические объекты, как правило, локализованы «на исторически сложившихся территориях, представляют уникальные памятники православной культуры, которые имеют религиозное назначение, помогают не только сохранить высокую духовность человека, память о событиях, персоналиях, явлениях прошлого, но и приобщить, прежде всего, молодое поколение к православной культуре» [4, с. 67]. Посещая святые места, знакомясь с художественной и повседневной культурой этносов региона, их историей, природой, известными людьми, туристы и путешественники осознают свою собственную идентичность как принадлежность к определенной культуре, религии, этносу и социуму в целом.

В последнее время при определении социальной идентичности, особенно среди молодежи, возрос интерес к национальным религиям и старообрядчеству, возникновение и распространение которых не явилось чем-то исторически исключительным, а отражало объективное движение народов к их культурной интегрированности в отдельных регионах, разработке и введению в обиход универсальных ценностных регуляторов. Особенностью национальных религий является их локальность, нераспространенность, связь с этнической средой, верованием. В России проживают

представители свыше 190 народов, из них 47 представляют малочисленные этносы, общей численностью около 316 тысяч человек. К ним относят 40 коренных народов Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока, компактно интегрированных в 30-ти субъектах России, из них около 65% – в сельской местности. В Саратовской области проживают 73 представителя 20 коренных малочисленных народов: абазины, ненцы, кумандинцы, манси, ханты, вепсы, эвенки, эвены (ламуты), бесермяне, орочи, ульчи, алеуты, камчадалы, кеты, каряки, вивхи, саамы, сейкупы, телеуты, шорцы.

В недалеком прошлом путешественник, за редким исключением, не мог быть допущен к культурным, культовым и даже повседневным социальным практикам коренных народов, однако, у каждого даже малого этноса помимо уникальных традиций сохраняются и свои религиозные воззрения, особенности вероисповедания в пределах определенного религиозного мировоззрения, основанные на едином образе мыслей, ритуалах, повиновении, строгом порядке соблюдения обрядов. Численность большинства коренных народов постоянно снижается, следовательно, иногда только туристическая поездка предоставляет редкую возможность познакомиться с реальными представителями уникальной культуры, узнать их представления о мире, душе, мировоззренческих универсалиях, природных стихиях, тотемических верованиях, практиках шаманизма, сакральном ландшафте.

В настоящее время ситуация постепенно изменяется, организуются туристические поездки не только в отдаленные православные и старообрядческие монастыри, паломнические туры по святым местам основных конфессий, но и к местам традиционного проживания коренных северных народов. Например, благодаря огромной организационной и исследовательской работе, проведенной директором туристической фирмы In Yakutia М. Местниковым, путешественники не только знакомятся с красотами природы и культурой отдаленного арктического региона, но и узнают о его таинственных и малоизученных достопримечательностях, уникальном историческом прошлом, ставящем территорию в один ряд с признанными культурными памятниками мировых доисторических

цивилизаций. При естественном комбинировании религиозного, этнокультурного и экологического туризма постепенно набирает популярность якутский вариант Стоунхенджа и Острова Пасхи «Каменные люди Сундуруна». Путешественники оказываются в уникальной природной, религиозной и этнокультурной среде, любят не только неповторимыми пейзажами, но и знакомятся с традициями и промыслами бурятов, их национальной кухней, декоративно-прикладным искусством.

Как приоритетное направление современного туризма этнокультурный туризм включает поездку в места проживания совокупности людей, имеющих самобытную духовную и материальную культуру, располагающих уникальным культурным наследием, которое раскрывает особенности их места проживания и региона, следовательно, этнокультурный туризм призван обеспечить сохранение культуры и традиций малочисленных народов. По мнению исследователей, этнокультурный туризм включает этнографический, этнический, экологический, ностальгический туризм и тесно связан с подвидами культурно-познавательного туризма: культурно-историческим, культурно-событийным, культурно-этнографическим, культурно-этническим, культурно-религиозным, культурно-антропологическим, культурно-экологическим, культурно-археологическим [5, с. 6].

Этнокультурный туризм в отличие от религиозного туризма не имеет такой продолжительной истории и находится в процессе активного становления, однако, обладает значительными финансово-экономическими, просветительскими, образовательно-воспитательными и исследовательскими перспективами, связанными с целым рядом обстоятельств:

во-первых, активизация внутреннего туризма позволяет экстраполировать знания и опыт организации традиционных исторически сложившихся и востребованных у потребителей видов туризма на этнокультурный туризм;

во-вторых, этнокультурные туристические программы достаточно интегративны, и, как правило, включают элементы экологического, этнографического, этнологического, религиозного, культурно-познавательного видов туризма;

в-третьих, этнокультурный туризм позволяет решать стоящий перед современным социумом комплекс задач по укреплению региональных взаимосвязей, сохранению традиционных национальных культурных ценностей, формированию гармоничных взаимоотношений между представителями разных этнических культур.

Социальные практики этнокультурного и религиозного туризма в российских регионах.

Основными формами этнокультурного туризма являются этнографические музеи-заповедники, выставки и экспозиции, посвященные национальной культуре, этнографические деревни и улицы, театрализованные праздники, фестивали, обряды, этнические туры, однако появляются и новые региональные формы, связанные с особенностями истории, традициями, реальными или фольклорными персоналиями края. Особое значение имеет и привязанность к городской или сельской местности, например, создание на основе сельских поселений центров этнотуризма, в том числе национальных подворий компактно проживающих народов, в которых воспроизводится их традиционный быт и праздничная культура. Так, большой популярностью в Башкирии пользуются туристические продукты и инфраструктура «вокруг горы «Иремель»; создание специальных гастрономических халяльных туров, проведение фестивалей раз в квартал, адаптация башкирской национальной кухни и связанных с ней активностей по четырем сезонам: зима, весна, лето, осень» [2, с. 79].

Актуальным примером реализации этнокультурного туризма является этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области», представляющий символ единства народов, культур и религий региона. В этом музее под открытым небом можно познакомиться с культурными традициями и обычаями, особенностями религии, национальной кухни. В Национальной деревне готовы к встрече с туристами Русское подворье с деревенским домом и баней, Башкирская и Казахская юрты, Украинский хутор «Свитанок», Татарское, Чувашское, Мордовское, Белорусское подворья, Узбекский двор с чайханой «Согдиана», Дагестанский замок, Грузинский двор

с домом «Ода», подворье поволжских немцев, Армянское подворье «Хрчит» со средневековым домом и садом, Азербайджанский двор с «Девичьей башней», Корейское подворье «Корейский сад камней с пагодой. Особого внимания заслуживает, на наш взгляд, компаративный анализ работы Национальной деревни в Саратове на Соколовой горе, которая служит примером реализации традиционных социальных практик, и Этнопарка дружбы народов в Самаре, где используется синтез традиционного и инновационного форматов работы с посетителями.

В Саратовской области на базе АНО «Палата ремесел Саратовской области» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ежегодно проводятся Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел», региональный конкурс «Ремесленник года», региональный конкурс «Сувенир Саратовской области» [7]. Эти мероприятия этнокультурного и событийного туризма призваны стимулировать развитие художественных ремесел, расширять коммуникации между бизнесом и художественным творчеством, поощрять талантливых мастеров, популяризировать региональное культурное наследие, знакомить местных жителей, путешественников, туристов с самобытным искусством народных мастеров. Социальные практики Палаты ремесел Саратовской области заслужили высокую положительную репутацию и широко транслируются по всей России.

Осенний сезон 2023 года в Саратове был богат на событийные мероприятия, которые находились в центре внимания как местных жителей, так и туристов. В сентября 2023 года Свято-Троицкий кафедральный собор Саратова инициировал проведение праздника колокольного звона в рамках фестиваля «Голос церкви – 2023». В рамках праздничных мероприятий прошли колокольные звоны в честь Собора Саратовских святых, юбилейный концерт памяти выдающегося саратовского ученого-кампанолога, музыковеда, звонаря – Александра Сергеевича Ерешко, встреча с артистами Саратовской государственной консерватории

имени Л.В. Собинова, выступления известных мастеров колокольного звона из Саратовской, Покровской, Омской, Санкт-Петербургской, Волгоградской епархий. В сентябре и октябре 2023 года фольклорный ансамбль «Балаган» Саратовской областной филармонии имени А.Г. Шнитке выступил перед зрителями и слушателями с концертной программой «Песенные россыпи России» и народным представлением «Морожены песни», посвященным Дню рождения Степана Григорьевича Писахова, выдающегося русского писателя, этнографа, сказочника, художник, преподавателя живописи, знатока истории жизни поморов.

Бесспорно, ключевыми объектами этнокультурного туризма выступают этнографические музеи. Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге служит ярким примером гармоничного синтеза работы как с разными категориями посетителей, так и с российскими регионами. Директор Российского этнографического музея Юлия Купина отмечает: «Миссия нашего музея в работе с регионами – это цифровая репатриация культурного наследия народов в места его происхождения и обеспечение максимального доступа к нему носителей культуры. Это важно для развития этнического самосознания народов. Мы чувствуем заинтересованность этих народов в интерпретации своего культурного наследия и готовы работать вместе в рамках созданной ассоциации» [1]. Российский этнографический музей выполняет помимо прочих социально значимую функцию по координированию деятельности Ассоциации этнографических музеев России.

Выводы.

Таким образом, итоги теоретико-эмпирического исследования позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, Россия является открытым регионом мирового туристского пространства, а социальные и культурные практики туризма служат неотъемлемым компонентом жизни и деятельности россиян. В настоящее время в России особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. Эффективно реализуется Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», осуществляется пул мер поддержки туристической индустрии, включая либерализацию налогов, отсрочку различных платежей, прямое финансирование инфраструктурных проектов.

Во-вторых, этнокультурный и религиозный туризм являются приоритетными видами внутреннего российского туризма, динамичное развитие которых позволяет системно решать широкий комплекс задач, связанных как с духовно-познавательными запросами путешественников, социальной идентичностью туриста при использовании этнокультурных и религиозных туристических ресурсов, так и с практической реализацией региональных программ, проектов, стартапов.

В-третьих, в классификации и типологизации современных видов туризма этнокультурный и религиозный туризм в своей диалектической взаимосвязи занимают особое место, располагая своими ярко выраженными особенностями, что и способствует концептуализации синтеза этнокультурного и религиозного туризма в России для реализации задач развития внутреннего и въездного туризма.

В-четвертых, многочисленные примеры позитивных и конструктивных социальных практик этнокультурного и религиозного туризма в российских регионах позволяют с оптимизмом смотреть на развитие этих видов туризма в настоящем и будущем.

Список источников

1. Ассоциация этнографических музеев России https://www.ethnomuseum.ru/specialist/associaciya_etnograficheskikh_muzeev_rossii/
2. Ахметов В.Я. Этнокультурный туризм как одно из перспективных направлений межмуниципального и межрегионального сотрудничества в развитии сельских территорий Республики Башкортостан и Челябинской области // Вестник университета. 2022. № 11. С. 78-85.
3. Заседание Президиума Госсовета по вопросам развития туризма в рамках VII Восточного экономического форума. 5.09.2022. <http://kremlin.ru/events/president/news/69291>

4. Лысикова Н.П., Мякотина А.Н. Святые места Вольского района как уникальное средство приобщения к православной культуре // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: Международный электронный научный журнал. – Вольск: ВВИМО, 2020. С. 63-67.
5. Лысикова О.В. Этнокультурный туризм в контексте социальных изменений практик туристов и путешественников // Сервис PLUS. 2022. Т. 6. № 1. С. 3-14.
6. Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ <https://vdnh.ru/visitors/o-vystavke-forume-rossiya/>
7. Палата ремесел Саратовской области. <https://remeslo-saratov.ru/o%20palate/>

References

1. Associaciya etnograficheskikh muzeev Rossii [Association of Russian Museums of Ethnography]. URL: https://www.ethnomuseum.ru/specialisty/associaciya_etnograficheskikh_muzeev_rossii/ (Accessed on January 20, 2023). (In Russ.).
2. Ahmetov, V.Ya. (2022). Ethokulturniy turizm kak odno iz perspektivnih napravleniy mezmunicipal'nogo I mezregional'nogo sotrudnichestva v razvitii sel'skih territoriy Respubliki Bashkortostan i Cheliabinskoy oblasti [Ethnocultural tourism as one of the promising areas of inter-municipal and interregional cooperation in the development of rural areas of the Republic of Bashkortostan and the Chelyabinsk region]. *Vestnik universiteta [Bulletin of the University]*, 11, 78-85. (In Russ.).
3. Zasedanie Prezidiuma Gossoveta po voprosam razvitiya turizma v ramkah VII Vostochnogo ekonomicheskogo foruma. 5.09.2022. [Meeting of the Presidium of the State Council on Tourism Development within the framework of the VII Eastern Economic Forum. 5.09.2022.] URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/69291> (Accessed on January 20, 2023). (In Russ.).
4. Lysikova, N.P., Miakotina, A.N. (2020). Sviatii mesta Vol'skogo raiona kak unikal'noe sredstvo priobcheniya k pravoslavnoy kul'ture [The holy places of the Volsky district as a unique means of familiarization with Orthodox culture]. *Aktual'nii problemi gumanitarnih I socialno-ekonomicheskikh nauk: Mezdunarodniy elektronniy zurnal [Actual problems of humanities and socio-economic sciences: International electronic scientific journal]*. Volsk: BBIMO, 63-67. (In Russ.).
5. Lysikova, O.V. (2022). Ethnocultural tourism in context social change of practices tourists and travelers *Service plus*, 16(1), 3-14. DOI: 10.24412/2413-693X-2022-1-3-14. (In Russ.).
6. *Mezdunarodnaya vistavka-forum «Rossiya» na VDNH [International Exhibition and Forum "Russia" at VDNH]*. URL: <https://vdnh.ru/visitors/o-vystavke-forume-rossiya/> (Accessed on January 20, 2023). (In Russ.).
7. *Palata remesel Saratovskoy oblasti [Chamber of Crafts of the Saratov region]*. URL: <https://remeslo-saratov.ru/o%20palate/> (Accessed on January 20, 2023). (In Russ.).